

TA'LIM JARAYONIDA INTERFAOL METODLAR VA ULARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Bozarova Dildora Muradullayevna

Toshkent shahar Olmazor tumani 111-sonli maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214550>

Annotatsiya

Ushbu maqolada interfaol metodlarning mohiyati, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligi ko'rib chiqiladi. Interfaol metodlarning turlari, ularni qo'llash usullari va pedagogik talablari batafsil tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlarni to'g'ri qo'llashning afzalliklari va ular orqali o'quvchilar faolligi, ijodiy fikrlash ko'nikmalari hamda hamkorlikda ishlash qobiliyatlari rivojlanishi ko'rsatiladi. Ushbu maqola zamonaviy ta'limda samarali pedagogik yondashuvlarni tadbiq etishni istagan o'qituvchilar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar

Interfaol metodlar, ta'lim samaradorligi, pedagogik talablar, o'quv jarayoni, faollik, ijodiy fikrlash, hamkorlik, zamonaviy ta'lim.

Kirish

Hozirgi davr ta'lim tizimi, texnologiyalar rivoji va talabalarning shaxsiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ta'lim jarayonida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Ushbu yondashuvlardan biri bu **interfaol metodlar**dir. Interfaol metodlar ta'lim jarayonini faol va samarali tashkil qilishga imkon berib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytiradi. Ushbu maqolada interfaol metodlarning mohiyati, ularning turlari va ularga qo'yiladigan talablar haqida so'z yuritiladi.

Interfaol metodlarning mohiyati

Interfaol metodlar – bu o'quvchilarni ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga undaydigan pedagogik usullar to'plamidir. Bu metodlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, ijodiy yondashuv va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvlar quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi:

- O'quv jarayonida talabaning faolligini oshirish;
- O'quvchilarda o'z fikrini ifoda etish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Talabalar o'rtasida hamkorlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Interfaol metodlarning turlari

1. **Munozara (debate):** Talabalar o'z fikrlarini himoya qilish va asoslashga o'rgatiladi.
2. **“Baliq skeleti” metodi:** Muammo tahlil qilinib, yechimlar taklif etiladi.
3. **Klasterlash:** Muayyan mavzuga oid g'oyalar bir joyga to'planadi va tasniflanadi.
4. **Bumerang metodi:** Savollar talabalarga qaytarilib, ular javob topishga undaydi.
5. **Rolli o'yinlar:** Talabalar muayyan vaziyatni tasvirlash yoki tahlil qilish orqali amaliy ko'nikmalarni o'zlashtiradilar.

6. **Keys-stadi (Case study):** Amaliy holatlar asosida tahlil va qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi.

Interfaol metodlarga qo'yiladigan talablar

1. **O'quv maqsadlariga moslik:** Interfaol metodlar o'quv dasturining maqsadlariga muvofiq bo'lishi kerak.

2. **Didaktik tamoyillarga rioya qilish:** Interfaol metodlar ilmiylik, tizimlilik va hayotga bog'liqlik kabi didaktik tamoyillarni o'z ichiga olishi kerak.
3. **Texnologik ta'minot:** Metodlarni qo'llash uchun zarur bo'lgan vositalar (proyektor, kompyuter, internet) mavjud bo'lishi lozim.
4. **O'quvchilarni qiziqtirish:** Metodlar o'quvchilarni qiziqtirishi va ularda motivatsiyani oshirishi zarur.
5. **Refleksiya imkoniyati:** Har bir metod natijalari muhokama qilinishi va tahlil qilinishi kerak.
6. **Vaqtning samarali boshqarish:** Metodlarni qo'llash vaqtida o'quv jarayonining rejasi buzilmasligi lozim.

Interfaol metodlarning afzalliklari

- **Faollikni oshiradi:** O'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadilar.
- **Ko'nikmalarni rivojlantiradi:** Muloqot qilish, muammo yechish, qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar rivojlanadi.
- **Qiziqarli va mazmunli dars:** Interfaol metodlar dars jarayonini jonlantirib, uni mazmunli qiladi.

Xulosa

Interfaol metodlar zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu metodlarni qo'llashda ularga qo'yiladigan talablarni inobatga olish lozim. Faqatgina to'g'ri tanlangan va moslashtirilgan metodlar ta'lim maqsadlariga erishishga yordam beradi.

References:

1. Abduqodirov, A. (2020). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Vygotskiy, L. S. (1991). Psixologiya va pedagogika asoslari. Moskva: Pedagogika nashriyoti.
3. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Kappa Delta Pi.